

**comunicação esg:
no centro das conversas socioambientais**

**esg communication:
at the heart of socio-environmental conversations**

Sandra Rita de Cássia Roza
Jornalista e pesquisadora independente
Forbes BLK and Women
Mariana, MG

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-5102-2406>

Sabrina Kelly Roza
Jornalista e Mestranda em Comunicação
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Mariana, MG

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-2754-6383>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17503379>

Resumo: O presente artigo aborda como a Comunicação ESG (área de comunicação focada na disseminação das ações das Agendas ESG das organizações) precisa estar no centro das conversas, discussões e decisões socioambientais. Entretanto, de uma maneira que a Comunicação ESG seja mais simples e compreensível, a maioria da população brasileira. Para isso, o estudo realiza um diálogo entre a Educomunicação e a Comunicação ESG, tendo base nas discussões de (ROZA & ROZA 2025), (SOARES 2002), (STRAUß; CINCEOGLU; BINDER-TIETZ & ALVARADO 2025), (SOARES 2006), (MARTIRANI 2008), (FERREIRA 2020), (FERNANDES & BENIGNI 2023), entre outros. Na metodologia, as autoras usam a metodologia e o método “3 problemas e 3 soluções Comunicação ESG”, de autoria delas (2025). Por fim, o resultado alcançado foi o desenvolvimento da “Comunicação ESG 360”, ferramenta autoral de comunicação que pode ser usada em diferentes formações comunitárias sobre ESG, a fim de que o assunto seja mais descomplicado, aprendido e compreendido coletivamente.

Palavras-chave: (1) ESG; (2) Comunicação ESG; (3) Educação socioambiental; (4) *Stakeholders*; (5) Educomunicação.

Abstract: This article addresses how ESG Communication (an area of communication focused on disseminating the actions of organizations' ESG Agendas) needs to be at the center of conversations, discussions, and socio-environmental decisions. However, ESG Communication needs to be simpler and more understandable to most people. To this end, the study establishes a dialogue between Educommunication and ESG Communication, based on the discussions of (ROZA & ROZA 2025),

Letramento SocioAmbiental, Atibaia, 3 (2): 804-818, 2025

(SOARES 2002), (STRAUß; CINCEOGLU; BINDER-TIETZ & ALVARADO 2025) (SOARES 2006), (MARTIRANI 2008), (FERREIRA 2020), (FERNANDES & BENIGNI 2023) among others. In the methodology, the authors use the methodology and method “3 problems and 3 solutions ESG Communication,” authored by them (2025). Finally, the result achieved was the development of “ESG 360° Communication,” an authorial tool that can be used in different community training sessions on ESG, so that the subject is less complicated, learned and collectively understood.

Keywords: (1) ESG; (2) ESG Communication; (3) Socio-environmental education; (4) *Stakeholders*; (5) Educommunication.

Introdução

Por que complicar o que pode ser simples? ESG (em inglês significa: *Environmental, Social and Governance*. Em português: Meio Ambiente, Social e Governança) é uma sigla que vem ganhando destaque na mídia e nas diferentes organizações, principalmente por ser um indicador de negócio¹ e, muitas vezes, um requisito exigido por diferentes investidores².

Já a Comunicação ESG é uma área da Comunicação focada na disseminação das ações das Agendas ESG das organizações. Uma Agenda ESG, por exemplo, pode ser um documento ou compromisso que uma instituição realiza com o objetivo de medir e reduzir seus impactos ambientais, sociais e de governança.

Na prática, a Agenda ESG serve para que uma empresa seja mais consciente e responsável com a sociedade e o meio ambiente, realize prestações de contas para seus diferentes *stakeholders* (pessoas impactadas e/ou interessadas na instituição) e reajuste a rota, sempre.

Neste ponto, a Comunicação ESG é essencial. Ela é uma ponte para pensar e elaborar as melhores estratégias de comunicação sobre a Agenda ESG, ou seja, o que uma instituição se compromete a fazer, como vai fazer, como está fazendo ou por que não está fazendo, quais resultados estão ou não entregando.

Dessa forma, a Comunicação ESG é muito mais do que apenas uma divulgação de relatórios ESG, *releases*³ na imprensa e ações isoladas, mas é o ponto-chave que ajuda as organizações a refletirem sobre a Agenda ESG e firmarem espaços de comunicação constante, educativa, efetiva, participativa e com diálogo, contando com a contribuição genuína dos seus múltiplos *stakeholders*.

No caso das conversas socioambientais, sem a Comunicação ESG estando no centro das discussões e decisões socioambientais, por exemplo, há pouco ou quase nenhum avanço. Isto ocorre, principalmente, pelo fato de

¹ Um indicador de negócio é um medidor de desempenho de uma empresa. Ele é como se fosse um termômetro que vai medir e avaliar a temperatura empresarial. Por exemplo, os riscos, ameaças, resultados, entre outros. Com o indicador de negócio, é possível acompanhar quando a organização está indo bem e quando ela não está, além de ajudá-la a pensar em quais medidas podem ser tomadas.

² Nós trabalhamos com uma ideia mais ampla de investidores, incluindo não apenas quem se dedica aos investimentos, mas diferentes *stakeholders* que também investem tempo, dinheiro e relacionamento com as organizações (ROZA & ROZA 2025).

³ O *release* é um texto informativo e completo para a divulgação de uma ação, produto, serviço, entre outros. Geralmente, ele é enviado pelas assessorias de comunicação e imprensa para jornalistas de diferentes veículos de comunicação com o objetivo despertar o interesse da mídia, seja para a publicação completa do conteúdo, seja para o agendamento de entrevistas ou encontros de relacionamentos entre porta-vozes empresariais e jornalistas.

que muitas organizações geram impactos sociais e ambientais. Contudo, muitas delas não são responsabilizadas e desfoçam de seus problemas e focam em ações externas, específicas e em territórios diferentes. Como em ações de apoio à Amazônia (o que é primordial também), enquanto desmatam diferentes áreas do país, sem o estabelecimento de planos de recuperação ambiental e social.

Por isso, a relevância da Comunicação ESG no centro das conversas socioambientais. Uma vez que ela não pode estar presente apenas dentro das empresas, porém no centro das conversas das comunidades⁴ impactadas por diferentes organizações, e na voz de pessoas diversas.

Metodologia

Se você ler uma notícia *online* brasileira com o título ESG, você entenderá ou não o conteúdo? Nós percebemos e avaliamos, trabalhando com a Comunicação ESG e estudando o tema em cursos brasileiros, que a sigla ESG é, na maioria das vezes, divulgada de maneira complexa no Brasil. Em contrapartida, tendo acesso à informações globais sobre a temática, avaliamos que os conteúdos, em grande parte, são mais objetivos e descomplicados, o que facilita a compreensão e aplicação efetiva da Comunicação ESG.

Pensando nesse problema comunicacional e em soluções para ele, decidimos contribuir com a acessibilidade da sigla ESG no Campo da Comunicação. Assim, desenvolvemos a metodologia e método autoral: “3 problemas e 3 soluções para a Comunicação ESG”, de nossa autoria (ROZA & ROZA 2025). Ela consiste em uma abordagem que apresenta para cada problema da Comunicação ESG, uma solução. Para isso, construímos um quadro de análise e reflexão:

Ele apresenta os 3 principais problemas mais comuns para quem vai iniciar ou já trabalha com a Comunicação ESG: Desconhecimento, Descontextualização e Notícias falsas. Contudo, traz também 3 soluções para cada um deles: Formação, Interseccionalidade, Ética e protagonismo de stakeholders (ROZA & ROZA 2025: 4-5)

⁴ Neste estudo, abrangemos a palavra “Comunidades” para incluirmos diferentes grupos de pessoas que se unem, interagem, dialogam e promovem transformações conjuntas sobre temas de interesses comuns. Por exemplo, comunidade de um bairro/território, comunidade escolar, acadêmica, profissional, religiosa, entre outras.

Quadro 1 - 3 problemas e 3 soluções para a Comunicação ESG

Problemas	Soluções
Desconhecimento	Formação
Descontextualização	Interseccionalidade
Notícias falsas	Ética e protagonismo de <i>stakeholders</i>

Fonte: (ROZA & ROZA 2025: 5)

Destacamos que o **Quadro 1** pode ser usado em diferentes situações, como em análises de relatórios ESG, desenvolvimento de estratégias de comunicação, entre outros (ROZA & ROZA 2025: 4-5). Por exemplo, em uma análise de relatório ESG, usando cada problema e sua solução, pode se começar pelo primeiro problema: o “Desconhecimento”. Ele servirá para que, ao ler o documento, seja feita a investigação de dados, em busca de analisar se há divergências, palavras difíceis, entre outros pontos que possam dificultar o entendimento das informações. Pensando na solução para o “Desconhecimento”, temos a “Formação”. Ela será crucial para observar se o conteúdo traz explicações sobre termos, siglas e outras palavras específicas da temática (ROZA & ROZA 2025: 5).

Seguindo para o segundo problema: a “Descontextualização”, ele será essencial para apreender quais assuntos são abordados e os contextos gerais ou o contexto/território da organização. Já a sua solução, a “Interseccionalidade”, ajudará na problematização da diversidade das pessoas que produzem o relatório, assim como as pessoas/comunidades que são/serão impactadas e se elas estão/estarão sinalizadas nas metas empresariais (ROZA & ROZA 2025: 5). Usamos a Interseccionalidade, especialmente, por ser uma teoria construída por mulheres negras para evidenciar as diferenças entre raça, gênero, classe, geração, território, crença, entre outros marcadores sociais, para diversas pessoas. Segundo Kimberlé Crenshaw, a

... interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que

fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento (CRENSHAW 2002: 17).

Dessa maneira, trazer a Interseccionalidade, ao problematizar a Comunicação ESG, é fundamental para investigar quem produz a Comunicação ESG, quem são as pessoas impactadas, quem tem voz e poder de decisão ou não, quem são as pessoas que são impactadas pelas organizações, entre outros fatores.

Por fim, o terceiro problema, “Notícias falsas”, será útil para analisar a escrita e se ela apresenta assuntos contraditórios, fazendo um comparativo com relatórios anteriores. A solução para esse problema: “Ética e protagonismo de stakeholders”, será essencial para avaliar a comunicação, a ética e quais são os posicionamentos dos “stakeholders, informações que podem estar, a um primeiro momento, em comentários em redes sociais ou em entrevistas na imprensa” (ROZA & ROZA 2025: 5).

Portanto, ressaltamos que a metodologia e método autoral: “3 problemas e 3 soluções para a Comunicação ESG” (ROZA & ROZA 2025), como comentamos antes, nasce com base em nossas experiências profissionais e em formações internacionais. Assim, aproximando-a do método de Relato de Experiência (RE), que é um tipo de produção de “conhecimento, cujo texto trata de uma vivência acadêmica e/ou profissional” (MUSSI; FLORES & ALMEIDA 2021: 64). Aplicado no contexto acadêmico, o RE

... pretende, além da descrição da experiência vivida (experiência próxima), a sua valorização por meio do esforço acadêmico-científico explicativo, por meio da aplicação crítica-reflexiva com apoio teórico - metodológico (experiência distante) (MUSSI; FLORES & ALMEIDA 2021: 64).

No nosso caso, reunimos os nossos conhecimentos e conseguimos identificar os 3 problemas mais comuns sobre a Comunicação ESG, seja para profissionais da área de comunicação seja para quem não é da área. Elencamos, considerando as possibilidades e esperanças, o que aprendemos com a UPG, as 3 soluções para os 3 problemas, surgindo o Quadro 1.

Educomunicação:

a Comunicação ESG como fonte de aprendizados

A comunicação, em suas diversas formas, nos ajuda a comunicar com o mundo, compartilhar saberes, aprender, expressar ideias e opiniões, conhecer e dialogar com diferentes pessoas. Afinal, são inúmeras atividades que podemos efetuar por meio da comunicação.

No caso da Comunicação ESG, ela pode ser uma ponte de conhecimentos sobre a sigla e de diferentes temas relacionados com o universo socioambiental. Enquanto pesquisadoras de comunicação e

jornalistas, defendemos uma Comunicação ESG mais simples e acessível, principalmente para abranger a educomunicação.

Nadine Strauß, Vesile Cinceoglu, Sandra Binder-Tietz & Ingrid Alvarado (2025) definem a Comunicação ESG como o processo “*estratégico pelo qual as organizações transmitem de forma transparente suas iniciativas, atividades, metas e desempenho ESG às partes interessadas por meio de vários canais de informação e comunicação*” (STRAUß; CINCEOGLU; BINDER-TIETZ & ALVARADO 2025: 11).

Conforme as autoras, as empresas estão buscando a institucionalização e profissionalização da Comunicação ESG, entretanto ainda precisam lidar “*com os riscos de greenwashing e se preparar para crises específicas de ESG*” (STRAUß; CINCEOGLU; BINDER-TIETZ; ALVARADO 2025: 3). Além da

... necessidade de melhoria contínua e foco estratégico na comunicação ESG para atender às crescentes demandas das partes interessadas e aos requisitos regulatórios (STRAUß; CINCEOGLU; BINDER-TIETZ & ALVARADO 2025: 3)

Diante do exposto, é interessante analisar como o relacionamento estratégico com os *stakeholders* pode ser uma oportunidade de alinhar a Agenda ESG com os *stakeholders* e, até, construí-la coletivamente. Uma vez que as

... questões socioambientais relacionadas a um negócio não são resolvidas de maneira isolada dentro da empresa, mas sim a partir de toda a rede de atores envolvidos com o negócio (TODESCHINI 2022: 64).

Entretanto, como promover um diálogo mais efetivo com os *stakeholders*? Uma Comunicação ESG educacional pode ser um ponto de conexão. Sendo assim, apresentamos a Educomunicação. De acordo com Ismar de Oliveira Soares (2002), ela é definida como o conjunto das

... ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais, assim como a melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas incluindo as relacionadas ao uso dos recursos da informação no processo de aprendizagem. Em outras palavras, a Educomunicação trabalha a partir do conceito de gestão comunicativa (SOARES 2002: 24).

Soares destaca a suposição de uma teoria da ação

... comunicativa que privilegie o conceito de comunicação dialógica; uma ética de responsabilidade social para os produtores culturais;

uma recepção ativa e criativa por parte das audiências (SOARES 2002: 24).

Para o nosso estudo, uma Comunicação ESG que envolva o diálogo, ética e recepção ativa, por exemplo, se torna crucial para o aprendizado sobre a sigla ESG. O autor explica que a Educomunicação se fundamenta nos campos da Educação, Comunicação e Ciências Sociais, sendo também uma

... perspectiva de análise e de articulação em permanente construção, levando-se em conta a contínuo processo de mudanças sociais e de avanços tecnológicos pelos quais passa o mundo contemporâneo (SOARES 2002: 24).

Já, segundo Donizete Soares (2006), a Educomunicação é um campo de pesquisa diferente dos seus campos formadores: Comunicação e Educação. O autor explica que a palavra “ação” os conecta: o neologismo

... Educomunicação, que em princípio parece mera junção de Educação e Comunicação, na realidade, não apenas une as áreas, mas destaca de modo significativo um terceiro termo, a ação (SOARES 2006: 3).

Para este autor, o campo da Educomunicação é

... um espaço de questionamentos, de busca de conhecimentos e construções de saberes. É também um espaço de ações e experiências que levam a saberes ou partem deles em direção a outros. Uma das tantas singularidades da Educomunicação é que ela constitui-se justamente das relações múltiplas que propicia (SOARES 2006: 4).

Quando Soares menciona que a Educomunicação é um espaço de “relações múltiplas”, conforme a citação acima, ele mostra como o relacionamento, um ponto comum entre a Comunicação e a Educação, está presente e é vital para a Educomunicação. Isto é, as trocas entre as pessoas contribuem para o aprendizado conjunto

Laura Martirani (2008) argumenta que a Educomunicação Socioambiental, resultante dos campos de Educomunicação e Educação Ambiental, precisa focar também no estímulo ao pensamento crítico:

... deve trabalhar metodologias participativas e problematizadoras, alimentar processos de comunicação os mais diversos e dialógicos possíveis, criando e animando ecossistemas comunicacionais de modo a fortalecer as vias de reflexão e ação social, estimulando a discussão crítica, organização e pacto social, formando cidadãos participativos e comprometidos com o processo

Letramento SocioAmbienta*l*, Atibaia, 3 (2): 804-818, 2025
de construção de uma sociedade mais sustentável (MARTIRANI
2008: 13).

Entre algumas atividades que podem contribuir para o estímulo ao pensamento crítico, Martirani evidencia, principalmente: as atividades de “... leitura, análise e vigilância crítica da mídia, buscar informações que possam mostrar o outro lado das coisas, além de priorizar os assuntos e problemas locais” (MARTIRANI 2008: 13).

Com base nas discussões dos autores acima, propomos o desenvolvimento da “Comunicação ESG 360°”, pela perspectiva da metodologia e método: “3 problemas e 3 soluções para a Comunicação ESG” de nossa autoria (ROZA & ROZA 2025). Ela surge do propósito da educomunicação e da educomunicação socioambiental de construção de saber coletiva e com o aprendizado compartilhado, considerando e valorizando as pessoas e seus questionamentos.

Comunicação ESG 360°: uma bússola para o aprendizado e conversas socioambientais transformadoras

Em nossas experiências e formações globais, sobre sustentabilidade e ESG, como em *Fellowships*⁵ Internacionais de prestígio: *Clinton Global University* (CLINTON FOUNDATION 2023), *Climatebase* (CLIMATEBASE 2024), *UPG Sustainability Program* (UNITED PEOPLE GLOBAL 2025), entre outros; percebemos como a Comunicação sobre esses temas pode e precisa ser didática.

Dessa forma, ao desenvolvermos a nossa metodologia: “3 problemas e 3 soluções para a Comunicação ESG” (ROZA & ROZA 2025), firmamos um compromisso de continuar contribuindo com o Campo da Comunicação ESG, por meio de pesquisas acadêmicas e a elaboração de ferramentas, que possam ser uma ponte para uma Comunicação ESG mais compreensível no Brasil.

Assim, para este estudo, desenvolvemos a ferramenta: “Comunicação ESG 360°” (**Figura 1**). Ela foi desenvolvida para o primeiro problema, do nosso **Quadro 1**: “Desconhecimento”, sendo um exemplo da solução dele, a “Formação”. Além disso, a ferramenta pode ser usada como uma bússola para o aprendizado e conversas socioambientais transformadoras.

Primeiro, explicamos o nome dela: 360° se refere aos nossos *Fellowships* que tem abrangência global, o que relembra a potencialidade da comunicação global, mas também a importância de considerar e respeitar diferentes perspectivas, antes das tomadas de decisão. Já a bússola é um objeto que aponta a direção, remetendo também a ideia de viagem e mundo.

⁵ Os *Fellowships* são cursos internacionais de prestígio e abrangência global que focam na formação em liderança e temas emergentes.

Figura 1 - Comunicação ESG 360°

Fonte: As autoras, 2025.

Agora, explicando a imagem, acima, pensamos em uma bússola com os 4 pontos cardeais: Norte (N), Sul (S), Leste (L) e Oeste (O). O círculo representa as conversas e cada ponto uma pergunta para promover esse diálogo, tendo também um ponteiro pequeno, no centro, a fim de mostrar que ele não determina, sozinho, a direção:

- N - O que é ESG?,
- L- Por que eu preciso saber disso?,
- S - Exemplos? e
- O - ESG na minha comunidade?

Agora, o formato circular da bússola e da ferramenta “Comunicação ESG 360°” remetem às rodas de conversas e à circularidade. Tássio Ferreira (2020) aborda como o aprendizado em ciclos acontece nas comunidades afrodiáspóricas:

Nas comunidades tradicionais afrodiáspóricas o sistema de aprendizado não se constrói como instituição. Ele é a ação performática que se institui e reconstitui, faz e desfaz, sem que se tenha claramente o desenho do início e do fim, circulando, permitindo a visibilidade de todos. Ensina-se porque se vive, porque é da necessidade das comunidades tradicionais afrodiáspóricas trocar experiências. Normalmente essas experiências vêm dos mais velhos, compartilhando saberes com os mais novos, num tempo que é organizado em ciclos (FERREIRA 2020: 70).

Analisamos que circular o conhecimento é uma ação de conexão, quando as pessoas são posicionadas em um círculo (roda de diálogo), em que

todas se veem, se ouvem, se respeitam e interagem. A adoção da cor laranja é em razão desta ser uma cor que transmite otimismo e energia, essencial para iniciar conversas socioambientais transformadas e, a partir delas, construir ações coletivas otimistas, apesar de cenários complexos e dinâmicos. Karla Fernandes & Bianca Benigni (2023) também explicam, conforme a psicologia das cores, que tons “... mais quentes e estimulantes, como o amarelo ou o laranja, podem ser utilizados para promover uma sensação de energia e otimismo” (FERNANDES & BENIGNI 2023: 14).

Seguindo, a nossa proposta é que a ferramenta “Comunicação 360°” seja usada em formações, principalmente comunitárias, para promover e conectar saberes. Como uma bússola, não há uma ordem para começar as perguntas, porém, ela guiará a direção. Ou seja, antes de iniciar as discussões, avalie qual pergunta irá se conectar melhor com público, em um primeiro momento. Depois, siga com as demais.

Além disso, a “Comunicação ESG 360°” pode ser usada em diferentes comunidades. Então, considere a relevância da participação e dos conhecimentos de cada participante. Especialmente, perceba que muitas pessoas podem já saber o que significa ESG. Muitas vezes, de formas mais didáticas, o que pode ser um ponto inicial para que elas compartilhem com a demais e compreendam a importância dessa ação coletiva.

Figura 2 - Comunicação ESG 360°.

Fonte: Aa autoras, 2025.

Tendo em vista que podem surgir novas perguntas, elas comporão os demais pontos cardeais (NE- Nordeste, NO- Noroeste, SE- Sudeste e SO- Sudoeste), pensando em uma formação crítica e construída coletivamente. Além de contribuir com os debates, será uma oportunidade de fixar as

informações, de forma interativa e mostrar às pessoas como elas têm protagonismo nas Agendas ESG empresariais.

Diante do exposto, não sugerimos perguntas prontas para os demais pontos, por considerarmos que a “Comunicação ESG 360°” pode ser construída coletivamente, dando o poder para as pessoas participantes e formadoras. Ademais, recomendamos o uso de ilustrações, maquete com a bússola, uma bússola, entre outros materiais, com o objetivo de ampliar a engajamento. É importante que as pessoas se divirtam aprendendo e consigam relacionar ESG e a Comunicação ESG em suas realidades e comunidades.

Considerações finais

A comunicação está presente nos processos de aprendizagem. Quando discutimos a Comunicação ESG, não podemos deixá-la restrita apenas ao universo empresarial. Uma vez que esta precisa estar no centro das conversas, discussões e decisões socioambientais. Ela pode ser a chave que abre as portas de possibilidades e oportunidades.

Dessa forma, se torna impossível debater sobre as mudanças climáticas, por exemplo, sem pensar e dialogar com diferentes organizações que têm grandes impactos no clima, porém, muitas vezes, não são responsabilizadas. Diante disso, os múltiplos *stakeholders* têm protagonismo para fazer a diferença e construir, coletivamente, transformações socioambientais. Porém, para isso, é preciso que muitos *stakeholders* entendam o que é a Comunicação ESG.

Por ser uma sigla, ainda, de difícil interpretação, para grande parte das pessoas, ESG pode se tornar mais fácil com o uso da “Comunicação ESG 360°”. Ela é uma ferramenta comunicacional que visa despertar, nas pessoas, o protagonismo e a relevância de compartilhar conhecimentos em grupo.

Por fim, compreendemos que ainda há muito em que avançar na Comunicação ESG, principalmente no Brasil. Entretanto, o desenvolvimento de pesquisas sobre a temática, ferramentas, métodos, entre outros recursos, que envolvam teoria e prática, poderão conduzir a avanços significativos e transformadores para um presente e futuro mais sustentáveis.

Referências

CRENSHAW, K. (2002). “Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero”, *Revista estudos feministas*, v. 10: 171-188. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/mbTpP4SFXPnJZ397j8fSBQQ/?format=pdf&lang=pt> .

Acesso em: 12/07/2025.

FERNANDES, K.G. & BENIGNI, B.M.M. de (2023). “Psicologia das cores: o que é e como influência nas emoções?”, *Revista Científica Eletrônica da FAEF*, v. 40, n. 1. Disponível em:

https://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/iqaKst71EohWGGv_2024-10-24-19-14-42.pdf

Acesso em: 12/07/2025.

FERREIRA, T. (2020). “PEDAGOGIA DA CIRCULARIDADE: fundamentos de ensino inspirados no Unzói a Kisimbi ria Maza Nzambi”, *Revista Teias*, v. 21, n. 62: 64-77. Disponível em:

<https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistateias/article/view/49511/34962>.

Acesso em: 12/07/2025.

MARTIRANI, L.A. (2008). “Comunicação, Educação e Sustentabilidade: o novo campo da Educomunicação Socioambiental”, *Anais.. Natal: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo*. Disponível em:

<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-1697-2.pdf>.

Acesso em: 12/07/2025.

MUSSI, R.F.F.; FLORES, F.F. & ALMEIDA, C.B. (2021). “Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico”, *Práxis Educacional*, Vitória da Conquista, v. 17, n. 48: 60-77. Disponível em:

<http://periodicos2.uesb.br/praxis/article/view/9010>.

Acesso em: 29/07/2025.

ROZA, S.R.C. & ROZA, S.K. (2025). “3 problemas e 3 soluções para a Comunicação ESG”. *Anais.. Norte: Universidade Federal de Ouro Preto*. Disponível em:

<https://sistemas.intercom.org.br/pdf/submissao/regional/20/3259/0421202516021368069635e99c0.pdf>.

Acesso em: 12/07/2025.

SOARES, D. (2006). “Educomunicação—O que é isto”. São Paulo: 1-12. Disponível em:

https://craspsicologia.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/08/educomunicacao_o_que_e_isto.pdf.

Acesso em: 18/07/2025.

Soares, I.O. (2002). “Gestão comunicativa e educação: caminhos da educomunicação”, *Comunicação & Educação*, 23, 16-25. Disponível em:

<https://revistas.usp.br/comueduc/article/view/37012>.

Acesso em: Acesso em: 18/07/2025.

STRAUB, N; CINCIOGLU, V.; BINDER-TIETZ, S. & ALVARADO, I. (2025). “ESG Communication: Insights into Issue Management, Greenwashing, and Crisis

Communication”, *University of Zurich – Department of Communication and Media Research | Center for Research in Financial Communication*. Disponível em: https://www.ikmz.uzh.ch/dam/jcr:a1737fb8-b43d-4285-ba73-40e0a2e022f1/esg_communication_crifc.pdf.

Acesso em: 12/07/2025.

TODESCHINI, B.V. (2022). “Relacionamento com stakeholders para o desenvolvimento sustentável no ambiente corporativo”. 109 f. Tese (Doutorado em Engenharia) - Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/252964>.

Acesso em: 12/07/2025.

Sobre as autoras

Sandra Rita de Cássia Roza é mestra em Comunicação (UFOP), especialista em Comunicação e Sociedade 5.0 (*HSM University*), Stakeholders e ESG (*FIA Business School*) e Jornalista (UFOP). Possui quase 10 anos de experiência em pesquisas em Comunicação ESG, diversidade, equidade e inclusão e interseccionalidade. É pesquisadora com reconhecimento global, em liderança e ESG; *UPG Sustainability Leader (2025)*, *UPG Champion*, *Legacy Ambassador for 2026 for UPG Sustainability Leadership (United People Global)* e *Konseye Friends Community Member/Global Career*. Foi *Fellow da Climatebase (2024)*, *Fellow da Clinton Foundation (2023)* e *Fellow do ID_BR (2021)*. Além de ser integrante da *Forbes BLK and Women* e da *Ye! Community (ONU e ITC)*. Possui cases de sucesso em Comunicação ESG, destacando organizações e lideranças do alto escalão nos principais veículos do país, como *Estadão*, *Forbes*, *Exame*, *Folha de São Paulo*, entre outros. Em 2025, foi coordenadora do *GT Comunicação ESG: Meio Ambiente, Sociedade e Governança*, do Intercom Norte 2025, maior evento de comunicação do Norte. No mesmo ano, o GT se tornou um GT Global de Comunicação ESG, certificado e reconhecido pela *United People Global*, no mesmo ano.

Sabrina Kelly Roza é Mestranda em Comunicação (UFOP) e Jornalista (UFOP). Possui mais de 4 anos de experiência e pesquisas em Comunicação ESG, diversidade, equidade e inclusão, Animes, Inteligência Artificial e divulgação científica. Atualmente, é pesquisadora do Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo (ConJor) e realiza pesquisas sobre IA Generativa e representação de mulheres negras. Além disso, é integrante da *Forbes BLK*. Foi voluntária na comunidade *Sterna-Mulheres no Exterior* e na escrita de textos na editoria de viagens para o site *Lab Dicas Jornalismo*. Fez parte da startup “*Contra Violência*”, que tinha como missão promover a paz e combater a violência doméstica contra mulheres durante a pandemia de COVID-19 em 2020. Na ocasião, a equipe conquistou o 3º lugar na *Baanko*

Letramento SocioAmbiental, Atibaia, 3 (2): 804-818, 2025

Challenge na linha temática Covid-19, reconhecimento pelo comprometimento com a promoção da paz e igualdade. Em 2025, foi coordenadora do *GT Comunicação ESG: Meio Ambiente, Sociedade e Governança, do Intercom Norte 2025*, maior evento de comunicação do Norte. No mesmo ano, o GT se tornou um GT Global de Comunicação ESG, certificado e reconhecido pela United People Global.